

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ

Иргашева Дилдора Ганиевна

АГМИ, ассистент кафедры нормальной физиологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6596013>

Аннотация: В данной статье рассматривается инновационная технология модели преподавания «Своя игра» - как один из методов активного обучения.

Ключевые слова: своя игра, активные методы обучения, внешнее дыхание, легочная вентиляция, типы дыхания, внутриплевральное давление.

ВВЕДЕНИЕ

Успех образовательного процесса во многом зависит от применяемых методов обучения - [1]. Правильно построенное занятие с использованием инновационных методов с вовлечением в учебный процесс всех студентов группы влияет на формирование интереса к учебе, к дисциплине, специальности.

Активные методы обучения (АМО) — это методы, которые побуждают студентов к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. При использовании активных методов обучения студент из послушного запоминающего, превращается в активного участника образовательного процесса. Эта новая роль и свойственные ей характеристики позволяют на деле формировать активную личность, обладающую всеми необходимыми навыками и качествами современного успешного человека - [2]. Основным принципом активных методов обучения заключается в равнозначном участии учителя и студента в учебном процессе. Студенты выступают как равные участники по схеме взаимодействия "учитель = ученик". Такой принцип обеспечивает активизацию мышления не эпизодически, а в течение всего учебного процесса. Кроме того, при этом обеспечивается самостоятельность в выработке и поиске решений поставленных задач и формированию мотивации к обучению. Такая технология включает в себя методы, стимулирующие познавательную деятельность обучающихся, вовлекающие каждого из них в мыслительную и поведенческую активность и направлена на осознание, отработку, обогащение и личностное принятие имеющегося знания.

В данной тезисе мы предлагаем разработанную нами один из методов активного обучения «Своя игра», направленный на личный успех и

самоутверждение студента, побуждению интереса к предмету, профессии, желанию поиска новых знаний, который учит студентов выявлять суть явлений, находить взаимосвязи между явлениями, формулировать выводы. У студентов реализуются все виды активности: мыслительная, умственная, познавательная.

Рассмотрим структуру проведения «Своей игры» на примере занятия по внешнему дыханию. Для проведения данной игры мы выделили следующие темы:

- I. **Легочные объемы и емкости,**
- II. **Дыхательный цикл,**
- III. **Показатели легочной вентиляции,**
- IV. **Внутриплевральное давление,**
- V. **Типы дыхания и вентиляции.**

По каждой теме составлены вопросы разной сложности (от 100 до 500 баллов), которые далее предлагаются студенту и он выбирает вопрос по сложности исходя из баллов и таким образом накапливает баллы.

Легочные объемы и емкости:

- 100 баллов - Лёгочные объёмы, определяемые по спирограмме
- 200 баллов - Лёгочные ёмкости, определяемые по спирограмме
- 300 баллов - Газ для определения остаточного объёма легких и почему именно этот газ
- 400 баллов - Необходимость и способ определения должной величины ЖЕЛ
- 500 баллов - Алгоритм определения ОО

Типы дыхания и вентиляции:

- 100 баллов - Классификация типов дыхания
- 200 баллов - Нормальные типы вентиляции (показать на схеме)
- 300 баллов - Диспноэ и его виды
- 400 баллов - Как изменяется КЛВ при гипо- и гипервентиляции (показать на схеме)
- 500 баллов - Как изменяется КЛВ при тахи- и гиперпноэ (показать на схеме)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От умелого ведения занятия, умения, не подсказывая, дать правильный совет и нужное направление зависит эффективность работы студентов и правильное принятие решения. Таким образом, «Своя игра» способствует навыкам анализа, сопоставления, интерпретации, обеспечить формирование и развитие познавательных

интересов и способностей, творческого мышления и таким образом развитие навыков самообразования и саморазвития, лидерства студентов на основе индивидуальных особенностей и способностей.

Литературы

1. Беспалько, В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения /В.П.Беспалько. - М.: Издательство ИРПО МО РФ, 1995. – 336 с.
2. Кукушин, В. С. Теория и методика обучения: учебное пособие / В. С.Кукушин. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 474 с.
3. Курьянов М.А., Половцев В.С. Активные методы обучения Тамбов Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», Тамбов, 2011 - 79 с
4. Орлов, А.А. Введение в педагогическую деятельность: учеб.-метод. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / А.А. Орлов.- М.: Академия, 2004.
– 281с.